

Apartamentos Contemporâneos do B. Moderno

OSTERKAMP, Guilherme

Doutorando; PROPAR-UFRGS

arq.gui@gmail.com

Resumo. A modernidade brasileira presenteou a maior cidade do país com um de seus mais conhecidos símbolos. O edifício Copan, que foi pensado para ser palco de diversas atividades, passou por momentos de decadência, principalmente na década de 1980. Hoje em dia, o edifício cartão-postal de São Paulo é um celebrado exemplar arquitetônico de reconhecido valor de patrimônio. Frequentemente objeto de documentários, estudos e produções acadêmicas, é também cenário comum de obras de arquitetura de interiores, ocorridas em seus apartamentos, e divulgadas em publicações especializadas. Em relação à Arquitetura Moderna, o debate a respeito de projetos e obras de intervenções em bens patrimoniais motiva questões específicas sobre os procedimentos, teorias e até mesmo a moralidade de intervenções nas obras reconhecidas como pertencentes ao período conhecido como Modernismo. Entretanto, em relação a obras de reformas de interiores essa polêmica é atenuada ou até mesmo inexistente. A proposta deste ensaio é, partir da apresentação de três reformas de apartamentos relativamente recentes, explorar a versatilidade da obra original em adaptação às demandas de novos tempos. O artigo propõe examinar como nestas distintas reformas, com diferentes programas e objetivos, foi possível utilizar-se das qualidades do projeto original do notável edifício paulistano.

Símbolo da cidade de São Paulo, o edifício Copan teve seu projeto lançado em 1954, ano do quarto centenário da capital paulista. Um grupo de investidores, associados à Companhia Pan-América de Hotéis e Turismo (COPAN), contratou o arquiteto Oscar Niemeyer para a elaboração de uma segunda proposta, já que a primeira havia sido rejeitada pelos empreendedores. Neste mesmo período Oscar estava encarregado da obra do Parque Ibirapuera além de outros projetos para edificações em solo paulistano. Devido à grande quantidade de encargos, Carlos Lemos, amigo de Niemeyer e responsável por outras obras deste grupo de investidores, foi convidado a chefiar uma filial do escritório de Niemeyer em São Paulo. A conclusão da obra ocorreu somente em 1972, em função de diversas situações que envolveram a mudança da financiadora da construção e discordâncias dos arquitetos com a equipe responsável pelo projeto estrutural. Tantos foram os imprevistos que, em certo momento, Oscar desautorizou seu projeto, cuja autoria foi negada por muito tempo. Carlos Lemos foi o profissional responsável ao final da obra e levou a cabo as inúmeras transformações em relação ao projeto original.

A edificação é composta por 32 andares, 80 lojas e 1160 apartamentos. O Copan possui como principais características formais um desenho sinuoso, em “S”, quando analisado em planta, e elementos de proteção à insolação - brises - que acompanham a fachada voltada a norte e oeste. No projeto original estes aspectos eram acompanhados de uma edificação mais baixa, destinada a um hotel, além de uma laje que faria o papel de conexão entre os blocos edificados e pavimentos intermediários destinados ao lazer dos moradores. O prédio, que foi pensado para ser palco de diversas atividades, passou por momentos de decadência, principalmente na década de 1980.

Figura 1 – Planta Tipo. Fonte: OUKAWA, Carolina Silva. Edifício Copan: uma análise arquitetônica com inspiração na disciplina análise musical. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 2010.

Atualmente o Copan mantém seu status de cartão-postal e exemplar arquitetônico de reconhecido valor de patrimônio. Apesar de seus primeiros anos após a inauguração não representarem fama ou notoriedade, hoje é grande o apreço demonstrado por este edifício-símbolo. Há um aparente encanto em morar no Copan, seja provisoriamente ou através de sistemas de hospedagem, como o *AirBnB*¹. Frequentemente o edifício é objeto de documentários, estudos e produções acadêmicas. Também não é incomum deparar-se com obras de arquitetura de interiores, ocorridas em seus apartamentos, em publicações especializadas de arquitetura. A constante mutação parece ser a tônica de sua história. Com o objetivo de recuperar a sua fachada principal e evitar acidentes pelo descolamento das pastilhas de revestimento, está em curso desde 2011 uma obra de reforma. Já reconhecido oficialmente pelo IPHAN desde 07 de dezembro de 2007, em 2012, após 10 anos de espera, o Copan foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, considerando-se sua relevância como edifício moderno, o seu valor histórico, arquitetônico, urbanístico e paisagístico e sua participação em um conjunto de edifícios modernos. A obra de restauro da fachada segue sem prazo para término. Um dos principais entraves ao longo deste processo foi a escolha das pastilhas de revestimento a serem utilizadas. Alguns técnicos defendiam o reaproveitamento do revestimento original enquanto os encarregados pela obra apresentavam testes para a utilização de diferentes opções de pastilhas.

¹ Em busca a sites como o <airbnb.com> é possível encontrar valores de hospedagem até 5 vezes maiores no Copan em comparação a locais de características similares, no entorno próximo.

Figura 2 – Fachada Principal.
Fonte: DELAZERI, Bárbara. Fotografia realizada em 24/06/2022.

A preocupação e minúcia com que é tratada a questão do restauro em arquitetura - incluindo aqui a polêmica e prolongada restauração da pele do Copan - contrasta com as frequentes alterações em seu interior. A edificação é muitas vezes descrita não apenas como um prédio, mas como um organismo social, que está em constante mutação.² São muitas as reformas e ampliações em lojas e apartamentos, que alteram constantemente as atividades e dinâmicas do edifício. Ao pesquisar por reformas de apartamentos no Copan, em publicações e sites de Arquitetura são encontrados dezenas de resultados. A diversidade entre tipologias de apartamentos, condicionantes de projeto e soluções adotadas pelos arquitetos é evidente.

² No terceiro episódio do podcast COPAN: EDIFÍCIO EM MOVIMENTO, da produtora Pivô e Livraria Megafauna, o edifício é apresentado sob esta abordagem, incluindo o trecho, aos 12 minutos: “de certa forma, o corpo do Copan ainda é rua. Os limites são fluidos. Eu arriscaria dizer que isso é a Arquitetura Modernista em sua alta potência”.

Um projeto de autoria do escritório Grupo Garoa foi realizado para um quitinete de 35 metros quadrados. A ideia foi renovar o imóvel do bloco F do Copan para que fosse transformado em

apartamento de aluguel, sem morador definido. Assim, os arquitetos optaram por utilizar a ampliação da espessura de algumas paredes para propor espaços de armazenamento versáteis e diversos. Foram removidas algumas divisórias e o ambiente único que organiza estar, jantar, dormitório e cozinha relaciona-se diretamente à fachada de fundos da edificação, propiciando contato visual constante aos cobogós existentes. As superfícies originais foram revestidas e servem de apoio a objetos de decoração e suporte para armazenamento. Foram

inseridos novos elementos em concreto armado: bancadas de cozinha e banheiro e mesa multiuso. O objetivo do apartamento, entre outros, é de receber hóspedes que visitam a cidade a trabalho ou a lazer oferecendo a experimentação da vida no Copan.

Figura 3 – Reforma realizada pelo Grupo Garoa.
Fonte: Fotografia de Pedro Napolitano, 2016.
Disponível em <<http://www.grupogaroa.com/57kico>> Acesso em nov.2022

Figura 4 – Reforma realizada pelo escritório Sabiá Arquitetos

Fonte: Fotografia de Pedro Vanucchi, 2017.

Disponível em <<https://sabiuarquitetos.com/portfolios/apartamento-copan/>> Acesso em nov.2022

No bloco D, em 2017, foi reformado um apartamento muito maior, de 160 metros quadrados. Aqui o desafio para o escritório Sabiá Arquitetos o foi de acomodar os clientes em um imóvel bastante compartimentado, de 4 dormitórios. Nos 47 metros quadrados reformados, a varanda junto à fachada de fundos ganhou protagonismo e o banheiro dobrou de tamanho. O setor de serviços do antigo apartamento, ainda com dependência de empregada, transformou-se em área de estar. Essa nova antiga área pode agora ser acessada pela cozinha, banheiro ou dormitório-berçário. Nesta situação foram removidas paredes, substituídas muitas esquadrias criando uma espécie de fachada interna do apartamento, além da troca de revestimentos por materiais e técnicas variados.

A reforma realizada por Felipe Hess e Renata Pedrosa em 2011 tratou de transformar

completamente uma planta original de 320 metros quadrados. A localização do imóvel, o bloco C do Copan, caracteriza-se por uma tipologia de apartamento maior e mais compartimentada, aos moldes dos anos 1950, ainda com a presença de um setor de serviço completo presumindo a acomodação permanente de um funcionário da família. Após a total remoção de paredes, o que restou foram os elementos estruturais - lajes, vigas e pilares - e os *shafts* das prumadas dos sistemas complementares. A nova planta do apartamento necessitou de poucas inserções. Apenas um bloco central, estreito, que organiza a cozinha, setoriza as áreas sociais e íntimas. Um painel metálico retrátil estruturado em um trilho superior é a única peça que possibilita esconder um dormitório. A estrutura manteve-se à vista, tanto nos planos verticais como nos horizontais. A fachada sul, que possuía janelas afastadas dos elementos de proteção externos, ganhou novas esquadrias que ampliam a presença de iluminação natural. Novos elementos em concreto foram criados para organizar mesa, bancada, prateleiras e lavatório. Também aqui a espessura de algumas divisórias foi utilizada para criar espaços de armazenamento junto às bordas dos recintos, favorecendo a liberdade ao centro da planta. O aspecto geral é de um único grande ambiente livre, como se a obra estivesse ainda em andamento. Mesmo em um dos banheiros as divisórias são de vidro, salientando a

comunicação entre todas as áreas do apartamento. A revelação da composição regular das repetidas vigas da laje proporciona um plano horizontal superior uniforme que demonstra a unidade entre todos os ambientes e dá dimensão da amplitude do apartamento. Reformar, neste caso, significou demonstrar ao máximo a obra original tal qual a época de sua construção.

Figura 5 – Reforma realizada por Felipe Hess e Renata Pedrosa em 2011.

Fonte: Fotografia de Fran Parente, 2011. Disponível em <<http://felipehess.com.br/projeto/apartamento-copan>> Acesso em nov.2022

Esta reforma recebeu, em 2017, uma nova intervenção. A partir da compra do apartamento vizinho pelo cliente, foi possível manter a ideia de planta livre, ainda que banheiros e quarto de hóspedes restassem compartimentados em um volume centralizado em planta. Nessa reforma-ampliação da primeira obra também foram adicionadas jardineiras e um chuveiro aberto à fachada, possibilitados pela criação de um piso elevado. Além disso, foram inseridas novas esquadrias, ampliando ainda mais o contato com a fachada, em uma varanda aberta.

Ainda que o projeto moderno do edifício Copan tenha sido largamente modificado, muitas de

suas características ligadas ao Movimento Moderno são reconhecidas e evidenciadas ainda hoje. As três obras selecionadas possuem como semelhança valorizar, com mais ou menos efeito, estes aspectos. As reformas apresentadas tiram proveito da estrutura independente e aproveitam-se da liberdade de modificações possíveis em planta baixa. Além disso, buscam contato dos ambientes reformados, sempre que possível, com as fachadas pensadas para buscar visuais da cidade - ou do próprio edifício - ao mesmo tempo em que protege das intempéries e possibilita a dosagem de ventilação e iluminação naturais. Os procedimentos projetuais parecem partir do projeto original como base condicionante da intervenção. Não é obrigação do arquiteto contemporâneo seguir tais princípios. Tampouco é necessário que se corrija qualquer atributo original da edificação nas novas obras. São tantas as oportunidades de adaptação que a diversidade de projetos e obras de intervenção revela que o legado dos

princípios modernos de flexibilidade, versatilidade e adaptabilidade é muito útil e valioso em diversos aspectos. O valor arquitetônico da Arquitetura Moderna facilita a renovação do valor de uso, desatualizado pelo tempo. O arquiteto do projeto original, ao possibilitar liberdade na organização funcional através da planta livre e da estrutura sistematicamente racionalizada, liberta também o fazer do arquiteto reformador contemporâneo.

Figura 6 – Diagrama da reforma realizada pelo Grupo Garoa. Fonte: Grupo Garoa (Website) Disponível em <<http://www.grupogaroa.com/57kico>> Acesso em nov.2022

Figura 7 – Planta da reforma realizada pelo Sabiá Arquitetos
Fonte: Sabiá Arquitetos (Website); disponível em <<https://sabiáarquitetos.com/portfolios/apartamento-copan/>> Acesso em nov.2022

Figura 8 – Planta Baixa da Reforma de Felipe Hess e Renata Pedrosa em 2011. Fonte:
<https://casa.abril.com.br/wp-content/uploads/2016/11/aec288-76-copan8.jpeg?quality=95&strip=info&w=407&w=636>
<acesso em 05.nov.22>

Os edifícios modernos deveriam ser dotados da flexibilidade e da capacidade de adaptar-se às mudanças que a vida contemporânea impusesse, independentemente do período histórico e de suas dinâmicas particulares. Porém, é possível identificar uma aparente contradição entre estes preceitos e as obras deste período, já que, por exemplo, a materialidade utilizada nestas edificações frequentemente possuía um alto grau de obsolescência.

A arquitetura moderna pretendia ser a expressão de sua época, antes de tudo; porém, não era raro que algumas delas expressassem uma época adiante da sua. (PEIXOTO, Marta. Os novos apartamentos velhos. In: COMAS et al. O moderno já passado, o passado no moderno: reciclagem, requalificação, rearquitetura Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis no 06. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2009. p.113)”.

As bases do Movimento Moderno, justamente por objetivarem a sistematicidade, flexibilidade e a versatilidade são tão importantes à contemporaneidade e, estas, incontestavelmente, devem ser fruto de estudo e preservação. Estes preceitos favorecem o reuso e a adaptação que podem ser um caminho para a preservação. Há um limiar discutível a respeito de como proceder em relação a obras deste gênero e há uma grande diversidade de abordagens - mais ou menos permissivas a respeito de alterações das condições originais, por exemplo. Estes limites estão em constante alteração e apresentam uma variação de acordo com o contexto, com as áreas do conhecimento envolvidas e com interesses diversos, de acordo com cada caso.

Em matéria de preservação da arquitetura, cada caso é um caso: as condutas adotadas resultam mais de opinião do que de ciência, e a excelência do resultado depende menos de regras e mais da competência do arquiteto. O mesmo vale para a intervenção contemporânea no contexto do patrimônio edificado, uma operação eminentemente de projeto: ativa, propositiva e transformadora. (PELLEGRINI, Ana Carolina. Quando o Projeto é Patrimônio: a

modernidade póstuma em questão. Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica, PROPAR-UFRGS. 2011)

O presente artigo não busca aprofundar-se na análise das reformas de apartamentos ou na obra e projeto do Copan. A partir desta ilustração concisa, é possível relacionar princípios presentes na obra original utilizados nas intervenções contemporâneas. No caso apresentado, as reformas, muitas vezes entendidas como “lado B” da prática arquitetônica, se utilizam de valores fundamentais da obra original, de autoria renomada, “classe A” da Arquitetura Moderna Brasileira. O Copan, evidentemente, é um desses casos. As intervenções neste exemplar de excelência são muito comuns. É possível dizer que a edificação sempre esteve em obras e dificilmente será de outra maneira nos tempos vindouros. Essa dinâmica intensa, possível em uma edificação de extensas proporções em um centro urbano consolidado, a mantém atualizada, adaptada à vida dos moradores, adequada aos condicionantes do presente, mesmo que concebida outrora. Nos eventos tratados aqui, as reformas renovam o valor de uso, tão importante predicado ao patrimônio edificado, e mantêm uma relevante obra, moderna, em muitos sentidos. A reforma, na condição de procedimento de projeto, que atualiza a edificação cotidianamente, apresenta possuir consistente vínculo com a versatilidade, a flexibilidade e a adaptabilidade: propósitos da Arquitetura Moderna.

REFERÊNCIAS

BONFIM, Valéria. **A conservação da arquitetura moderna: as fachadas do Edifício Copan.** Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019

ESPALLARGAS, Luís. **Oscar Niemeyer: a arquitetura regenerada na cidade de São Paulo.** In: COMAS, C. E. D; PEIXOTO, M; MARQUES, S. M. (Orgs). **O Moderno já Passado, O Passado no Moderno: Reciclagem, Requalificação, Rearquitetura.** Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis no 06. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2009.

COMAS, Carlos Eduardo D. **Ruminações Recentes: Reforma/Reciclagem/ Restauro.** In: Summa+ no 115. III – Jun/2011.

COMAS, C. E. D; PEIXOTO, M; MARQUES, S. M. (Orgs). **O Moderno já Passado, O Passado no Moderno: Reciclagem, Requalificação, Rearquitetura.** Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis no 06. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2009.

COPAN: Edifício em Movimento: **03. CORPO.** São Paulo, Pivô; Livraria Megafauna. **Podcast.** Disponível em: <<https://open.spotify.com/episode/7IUQLJOD5EnGyEk1PNugQs?si=0a97d67e38f14d77>> Acesso em janeiro de 2022.

FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna.** São Paulo: Martins Fontes, 2015.

HOLSTON, James. **A cidade modernista.** São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

OUKAWA, Carolina Silva. **Edifício Copan: uma análise arquitetônica como inspiração na disciplina análise musical.** Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010.

NIEMEYER, Oscar. **Depoimento.** In: XAVIER, Alberto. **Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira.** São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p. 238-239

PELLEGRINI, Ana Carolina Santos. **Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão.** Porto Alegre: UFRGS (Tese de Doutorado), 2011.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna Paulista.** São Paulo: Romano Guerra, 2017

ZEIN, R. V.; PELLEGRINI, A. C. **Metamorphosis and Ambiguities: Some Remarks on Modern Heritage Preservation.** In: Anais do 15 Docomomo Internacional, Ljubljana, p. 243-247, 2018.